

O‘ZBEK TILIDA MUROJAAT BIRLIKLARINING PRAGMATIK VA MILLIY- MADANIY XUSUSIYATLARI

Abdullayeva Muslimaxon Ubaydulla qizi
Namangan davlat pedagogika instituti talabasi
E-mail: abdullayevamuslima34@gmail.com
Telefon: +998933653217

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek tilida murojaat birliklarining pragmatik va milliy-madaniy xususiyatlari tahlil qilinadi. Murojaat birliklari muloqot jarayonida faqat kishiga yuzlanish vositasi sifatida emas, balki so‘zlovchi va tinglovchi o‘rtasidagi hurmat, yaqinlik, ijtimoiy masofa, yosh, jins, maqom, kasbiy mavqe hamda emotsional munosabatni ifodalovchi muhim lisoniy vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Tadqiqotning maqsadi o‘zbek nutqida faol qo‘llanadigan murojaat shakllarining kommunikativ vazifalarini aniqlash va ularning milliy madaniyat bilan bog‘liq jihatlarini yoritishdan iborat. Maqolada tavsifiy, lingvopragmatik, kontekstual va milliy-madaniy tahlil metodlaridan foydalanildi. Tahlil jarayonida “aka”, “opa”, “uka”, “singlim”, “ota”, “ona”, “amaki”, “xola”, “ustoz”, “domla”, “otaxon”, “onaxon”, “bolam”, “qizim”, “o‘g‘lim”, “siz”, “sen” kabi birliklarning nutqiy vaziyatdagi vazifasi ko‘rib chiqildi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, o‘zbek tilidagi murojaat birliklari xalqning nutq madaniyati, odob-axloq mezonlari, ijtimoiy munosabatlari va milliy mentalitetini aks ettiruvchi muhim pragmatik ko‘rsatkichlardir.

Kalit so‘zlar: murojaat birliklari, pragmatika, lingvopragmatika, milliy-madaniy xususiyat, kommunikativ vazifa, nutq madaniyati, hurmat kategoriyasi, o‘zbek tili, ijtimoiy masofa, milliy mentalitet.

Аннотация: В данной статье анализируются прагматические и национально-культурные особенности единиц обращения в узбекском языке. Единицы обращения в процессе общения выступают не только как средство обращения к собеседнику, но и как важный языковой показатель уважения,

близости, социальной дистанции, возраста, пола, статуса, профессионального положения и эмоционального отношения. Цель исследования заключается в определении коммуникативных функций форм обращения, активно употребляемых в узбекской речи, а также в раскрытии их связи с национальной культурой. В статье использованы описательный, лингвопрагматический, контекстуальный и национально-культурный методы анализа. В ходе исследования рассмотрены такие единицы обращения, как “aka”, “opa”, “uka”, “singlim”, “ota”, “ona”, “amaki”, “xola”, “ustoz”, “domla”, “otaxon”, “onaxon”, “bolam”, “qizim”, “o‘g‘lim”, “siz”, “sen”. Результаты показывают, что единицы обращения в узбекском языке являются важными прагматическими маркерами, отражающими культуру речи, нравственные нормы, социальные отношения и национальный менталитет народа.

Ключевые слова: единицы обращения, прагматика, лингвопрагматика, национально-культурная особенность, коммуникативная функция, культура речи, категория уважения, узбекский язык, социальная дистанция, национальный менталитет.

Abstract: This article analyzes the pragmatic and national-cultural features of address units in the Uzbek language. In communication, address units function not only as forms of calling or addressing a person, but also as significant linguistic markers of respect, intimacy, social distance, age, gender, status, professional position and emotional attitude. The aim of the research is to identify the communicative functions of address forms actively used in Uzbek speech and to reveal their connection with national culture. The article uses descriptive, linguopragmatic, contextual and national-cultural methods of analysis. The study examines address units such as “aka”, “opa”, “uka”, “singlim”, “ota”, “ona”, “amaki”, “xola”, “ustoz”, “domla”, “otaxon”, “onaxon”, “bolam”, “qizim”, “o‘g‘lim”, “siz” and “sen” in specific speech situations. The results show that

Uzbek address units are important pragmatic markers reflecting speech culture, moral norms, social relations and national mentality.

Keywords: address units, pragmatics, linguopragmatics, national-cultural feature, communicative function, speech culture, category of respect, Uzbek language, social distance, national mentality.

KIRISH

Til insoniyatning eng muhim aloqa vositasi bo‘lib, u faqat axborot almashish imkonini bermaydi, balki xalqning madaniyati, tarixi, ijtimoiy hayoti va ma’naviy dunyosini ham o‘zida aks ettiradi. Har bir tilda muloqot jarayonini tashkil etuvchi, so‘zlovchi bilan tinglovchi o‘rtasidagi munosabatni belgilovchi birliklar mavjud. O‘zbek tilida bunday birliklar orasida murojaat shakllari alohida o‘rin egallaydi. Chunki murojaat birliklari orqali insonning suhbatdoshga nisbatan hurmati, yaqinligi, masofasi, yoshi, jinsi, kasbiy mavqei va emotsional munosabati ifodalanadi.

Murojaat birliklari muloqotning boshlanishida, davomida va yakunida muhim vazifa bajaradi. So‘zlovchi suhbatdoshga qanday murojaat qilsa, muloqotning ohangi, mazmuni va natijasi ham ko‘p jihatdan shunga bog‘liq bo‘ladi. Masalan, “aka”, “opa”, “ustoz”, “domla”, “otaxon”, “onaxon” kabi birliklar hurmat va ehtiromni bildirsa, “bolam”, “qizim”, “o‘g‘lim”, “jonim” kabi shakllar mehr, yaqinlik va samimiyatni ifodalaydi. “Siz” va “sen” olmoshlari esa o‘zbek nutqida ijtimoiy masofa, rasmiylik, hurmat yoki yaqinlik darajasini belgilovchi muhim pragmatik vositalardir.

Bugungi tilshunoslikda til birliklarini faqat grammatik shakl yoki lug‘aviy ma’no asosida emas, balki ularning real nutq jarayonidagi vazifasi, so‘zlovchi maqsadi va tinglovchiga ta’siri asosida o‘rganish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Pragmatika ana shu jarayonlarni tadqiq etadi. Pragmatik yondashuv til birliklarining “qachon”, “kim tomonidan”, “kimga”, “qanday vaziyatda” va “qanday

maqsadda” qo‘llanishini izohlash imkonini beradi. Shu jihatdan murojaat birliklari lingvopragmatik tadqiqotlar uchun muhim material bo‘la oladi.

O‘zbek xalqining muloqot madaniyatida kattaga hurmat, kichikka izzat, mehmondo‘stlik, andisha, hayo, muloyimlik va samimiyat kabi qadriyatlar yetakchi o‘rin tutadi. Bu qadriyatlar nutqda eng avvalo murojaat birliklari orqali namoyon bo‘ladi. Masalan, yoshi katta kishiga ismi bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri murojaat qilish ko‘p hollarda noqulay yoki odobsizlik sifatida qabul qilinadi. Buning o‘rniga “amaki”, “xola”, “otaxon”, “onaxon”, “aka”, “opa” kabi hurmat bildiruvchi shakllar ishlatiladi. Demak, murojaat birliklari o‘zbek xalqining milliy-madaniy tafakkuri bilan uzviy bog‘liq.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, o‘zbek tilidagi murojaat birliklari xalqning nutq odobi, axloqiy qarashlari, ijtimoiy munosabatlari va milliy mentalitetini o‘rganishda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi. Ularni pragmatik va milliy-madaniy jihatdan tahlil qilish orqali tilning faqat aloqa vositasi emas, balki madaniyatni ifodalovchi tizim ekanligi yanada ravshanlashadi. Ayniqsa, globallashtirish va internet muloqoti kuchaygan hozirgi davrda an‘anaviy murojaat shakllarining saqlanishi, yangi murojaat shakllari bilan munosabati va ularning kommunikativ vazifalarini o‘rganish muhim ilmiy ahamiyatga ega.

Ushbu maqolaning maqsadi o‘zbek tilida murojaat birliklarining pragmatik va milliy-madaniy xususiyatlarini tahlil qilishdan iborat. Maqsadga erishish uchun o‘zbek tilidagi asosiy murojaat birliklarini aniqlash, ularning kommunikativ vazifalarini yoritish, murojaatlarda hurmat, yaqinlik, ijtimoiy masofa, yosh, jins va maqom omillarining ifodalanishini tahlil qilish, shuningdek, ularning nutq madaniyatidagi o‘rnini ko‘rsatish vazifalari belgilandi.

Tadqiqotning ilmiy ahamiyati shundaki, murojaat birliklari orqali o‘zbek tilining pragmatik imkoniyatlari, xalqona muloqot uslublari va milliy o‘doba me‘yorlari tizimli ravishda ko‘rsatib beriladi. Amaliy ahamiyati esa mazkur tahlillardan nutq madaniyati, pragmatolingvistik, lingvomadaniyatshunoslik, o‘zbek

tili darslari hamda muloqot etiketi bo'yicha mashg'ulotlarda foydalanish mumkinligi bilan belgilanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Murojaat birliklari tilshunoslikda nutqiy muloqotning muhim tarkibiy qismi sifatida qaraladi. Ular muloqot jarayonida so'zlovchi va tinglovchi o'rtasidagi munosabatni belgilaydi, muloqotning yo'nalishini ko'rsatadi hamda kommunikativ vaziyatga mos ravishda turli pragmatik ma'nolarni yuzaga chiqaradi. Shu bois murojaat birliklari pragmatika, sotsiolingvistika, lingvomadaniyatshunoslik, nutq madaniyati va badiiy matn tahlilida alohida tadqiqot obyekti sifatida baholanadi.

Pragmatika til birliklarining nutq jarayonida qanday maqsadda va qanday ta'sir bilan qo'llanishini o'rganadi. J. L. Austin va J. R. Searle tomonidan ishlab chiqilgan nutq aktlari nazariyasida har qanday gap yoki nutqiy birlik ma'lum bir harakatni bajarishi ta'kidlanadi. Shu nuqtayi nazardan murojaat birliklari ham oddiy nomlash vositasi emas, balki muloqotga kirishish, ehtirom bildirish, yaqinlikni ko'rsatish, tinglovchini nutqqa jalb qilish yoki munosabatni ifodalash vazifasini bajaruvchi pragmatik birliklardir.

G. Leech, P. Brown va S. Levinsonning xushmuomalalik nazariyasiga oid qarashlari murojaat birliklarining tahlilida muhim ahamiyatga ega. Chunki murojaat shaklini tanlash ko'pincha xushmuomalalik strategiyasi bilan bog'liq bo'ladi. So'zlovchi suhbatdoshning yoshi, maqomi, ijtimoiy o'rni va vaziyatga qarab muayyan murojaat shaklini tanlaydi. Noto'g'ri tanlangan murojaat muloqotda noqulaylik, sovuqlik yoki ziddiyat paydo qilishi mumkin.

O'zbek tilshunosligida nutq madaniyati, pragmalingvistika va lingvomadaniyatshunoslik masalalari bo'yicha Sh. Safarov, M. Hakimov, N. Mahmudov, R. Rasulov, B. Yo'ldoshev kabi olimlarning ishlari muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Mazkur tadqiqotlarda til birliklarining nutqiy vazifasi, madaniy mazmuni, kommunikativ maqsadi hamda muloqot jarayonidagi ta'siri ilmiy

yoritilgan. Murojaat birliklari ham ushbu yo‘nalishlar kesimida o‘rganilganda ularning nafaqat lingvistik, balki madaniy va ijtimoiy mohiyati ham ochiladi.

O‘zbek tilida murojaat birliklarining milliy-madaniy xususiyati, avvalo, qarindoshlik bildiruvchi so‘zlarning kengaygan holda murojaat sifatida qo‘llanishida namoyon bo‘ladi. Masalan, “aka”, “opa”, “amaki”, “xola” kabi so‘zlar lug‘aviy jihatdan qarindoshlik munosabatini bildirsa-da, real nutqda ular qarindosh bo‘lmagan kishilarga nisbatan ham ishlatiladi. Bunday qo‘llanish xalqimizning muloqotda begonalikni yumshatish, samimiyat va hurmat muhitini yaratish xususiyatini ko‘rsatadi.

Tadqiqotda tavsifiy metod yordamida o‘zbek tilidagi murojaat birliklarining asosiy guruhleri va xususiyatlari bayon qilindi. Lingvopragmatik metod orqali ularning real nutqdagi vazifasi, so‘zlovchi maqsadi va tinglovchiga ta’siri tahlil qilindi. Kontekstual metod asosida bir murojaat shaklining turli vaziyatlarda turlicha ma’no kasb etishi izohlandi. Milliy-madaniy tahlil metodi esa murojaat birliklarida aks etgan o‘zbekona odob, hurmat, yaqinlik, andisha va ijtimoiy munosabatlarni ochib berishga xizmat qildi.

Tadqiqot obyekti sifatida o‘zbek tilidagi murojaat birliklari tanlandi. Tadqiqot predmeti esa ushbu birliklarning pragmatik, kommunikativ va milliy-madaniy xususiyatlaridir. Tahlil materiali sifatida kundalik og‘zaki nutqda, oilaviy muloqotda, rasmiy va norasmiy suhbatlarda, badiiy matnlarda hamda zamonaviy ijtimoiy tarmoq muloqotida uchraydigan murojaat shakllari asos qilib olindi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Tahlil natijalari o‘zbek tilida murojaat birliklari shakl, vazifa va ma’no jihatidan nihoyatda boy ekanini ko‘rsatadi. Ular muloqot jarayonida bir vaqtning o‘zida bir necha vazifani bajaradi: suhbatdoshni nutqqa jalb qiladi, hurmatni bildiradi, yaqinlik yoki masofani ko‘rsatadi, so‘zlovchining ruhiy holatini ifodalaydi hamda milliy odob me’yorlarini yuzaga chiqaradi. Shu bois murojaat birliklari

o‘zbek tilining pragmatik imkoniyatlarini namoyon etuvchi muhim vositalardan biri hisoblanadi.

O‘zbek tilidagi murojaat birliklarini shartli ravishda bir necha guruhga ajratish mumkin: qarindoshlik asosidagi murojaatlar, hurmat va ehtirom bildiruvchi murojaatlar, kasb va lavozim asosidagi murojaatlar, olmosh shakllari orqali ifodalangan murojaatlar, emotsional murojaatlar hamda zamonaviy muloqotda shakllangan yangi murojaatlar. Har bir guruhning o‘ziga xos pragmatik vazifasi va milliy-madaniy ma’nosi mavjud¹.

Birinchi guruhni qarindoshlik asosidagi murojaat birliklari tashkil etadi. Bular “ota”, “ona”, “aka”, “opa”, “uka”, “singil”, “amaki”, “xola”, “tog‘a”, “amma”, “bolam”, “qizim”, “o‘g‘lim” kabi shakllardir. Ushbu birliklar dastlab qarindoshlik munosabatini bildiradi, biroq o‘zbek nutqida ular kengaygan ma’noda ham faol ishlatiladi. Masalan, notanish katta yoshdagi ayolga “xola” yoki “onaxon”, erkakka esa “amaki” yoki “otaxon” deb murojaat qilish o‘zbek muloqot madaniyatida tabiiy hol sanaladi.

Qarindoshlik asosidagi murojaatlarning milliy-madaniy mohiyati shundaki, ular xalqimizning oilaparvarlik, kattaga hurmat, kichikka mehr, jamoaviylik va samimiyat kabi qadriyatlarini aks ettiradi. O‘zbeklar muloqotda suhbatdoshni begona sifatida emas, balki yaqin inson sifatida qabul qilishga intiladilar. Shu sababli qarindoshlik bildiruvchi birliklar ko‘pincha ijtimoiy munosabatlarni yumshatadi, muloqotga iliqlik bag‘ishlaydi va kommunikativ yaqinlikni kuchaytiradi².

“Bolam” murojaati o‘zbek nutqida alohida pragmatik imkoniyatga ega. U faqat ota-onaning farzandiga murojaati sifatida emas, balki katta yoshdagi kishining yoshroq suhbatdoshga mehr, achinish, nasihat yoki g‘amxo‘rlik bilan yuzlanishi sifatida ham qo‘llanadi. Masalan, “bolam, ehtiyot bo‘l”, “bolam, ilm ol” kabi nutqiy birliklarda murojaat shakli tarbiyaviy va emotsional vazifani bajaradi. Bu

¹ Hakimov M. O‘zbek pragmlingvistikasi asoslari. – Toshkent: Akademnashr, 2013. – B. 24–31.

² Safarov Sh. Pragmlingvistika. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008. – B. 38–46.

murojaatda mehr bilan birga tajriba, mas'uliyat va ijtimoiy ustozlik ohangi ham seziladi.

Ikkinchi guruhni hurmat va ehtirom bildiruvchi murojaat birliklari tashkil etadi. Bular “ustoz”, “domla”, “muallim”, “janob”, “xonim”, “taqsir”, “hazrat”, “otaxon”, “onaxon” kabi shakllardir. Ushbu birliklar suhbatdoshning yoshi, bilimi, kasbi, diniy-ma'naviy mavqei yoki ijtimoiy obro'sini tan olish vazifasini bajaradi. Ayniqsa, “ustoz” va “domla” murojaatlari o'zbek tilida nafaqat kasbga, balki ma'naviy hurmatga ham ishora qiladi.

“Ustoz” murojaati o'zbek muloqot madaniyatida katta e'tibor va ehtiromni anglatadi. Bu birlik orqali so'zlovchi tinglovchining bilimini, tajribasini, hayotiy yo'lini va tarbiyaviy ta'sirini e'tirof etadi. “Domla” murojaati esa ko'proq ta'lim, ilm, diniy-ma'rifiy muhit va ijtimoiy hurmat bilan bog'liq. Talabaning o'qituvchiga “ustoz” yoki “domla” deb murojaat qilishi ta'lim jarayonidagi odob, masofa va ehtiromni saqlashga xizmat qiladi.

Uchinchi guruhni kasb va lavozim asosidagi murojaatlar tashkil qiladi. Bular “doktor”, “shifokor”, “muallim”, “rais”, “direktor”, “professor”, “muhandis”, “usta” kabi birliklardir. Bunday murojaatlar suhbatdoshning kasbiy mavqei yoki lavozimini ko'rsatadi. Rasmiy muloqotda ular tartib, masofa va hurmatni ta'minlaydi. Masalan, “hurmatli direktor”, “professor”, “ustoz” kabi shakllar rasmiy-ijtimoiy nutqda suhbatdoshning maqomini belgilaydi.

Kasbga oid murojaatlarning pragmatik xususiyati shundaki, ular suhbatdoshga nisbatan muayyan ijtimoiy rolni faollashtiradi. Masalan, “doktor” deb murojaat qilingan shaxsdan tibbiy yordam yoki maslahat kutiladi. “Usta” murojaati esa hunar, tajriba va amaliy mahoratni bildiradi. Demak, bunday birliklar faqat shaxsni atamaydi, balki muloqotdagi vazifa va kutilayotgan munosabatni ham belgilaydi³.

To'rtinchi guruhni “siz” va “sen” olmoshlari orqali ifodalangan murojaat shakllari tashkil qiladi. O'zbek tilida “siz” odatda hurmat, rasmiylik, masofa va

³ Mahmudov N. Til va madaniyat. – Toshkent: O'zbekiston, 1992. – B. 15–23.

ehtromni bildiradi. “Sen” esa yaqinlik, tenglik, norasmiylik yoki samimiyatni ifodalaydi. Biroq nutqiy vaziyatga qarab “sen” shakli kamsitish, g‘azab yoki buyruq ohangini ham bildirishi mumkin. Shu sababli ushbu olmoshlarning tanlanishi o‘zbek nutq madaniyatida juda muhim.

“Siz” shaklining milliy-madaniy xususiyati shundaki, o‘zbek oilalarida ba’zan yaqin qarindoshlar, hatto er-xotin, aka-uka yoki opa-singillar ham bir-biriga hurmat yuzasidan “siz” deb murojaat qilishi mumkin. Bu holat o‘zbek xalqining muloqotda hurmatni yuqori qadrlashini ko‘rsatadi. “Sen” shakli esa ko‘proq tengdoshlar, yaqin do‘stlar, ota-onaning farzandiga murojaati yoki samimiy norasmiy suhbatda ishlatiladi. Demak, “siz” va “sen” shakllari muloqotdagi ijtimoiy masofa va munosabat darajasini belgilaydi.

Beshinchi guruhni emotsional murojaat birliklari tashkil etadi. Bular “jonim”, “azizim”, “mehribonim”, “bolaginam”, “qizalog‘im”, “o‘g‘ilginam” kabi birliklardir. Ushbu murojaatlar ko‘proq mehr, erkalash, yaqinlik, achinish, quvonch yoki qayg‘u kabi hissiy munosabatlarni ifodalaydi. Bunday birliklar oilaviy muloqotda, do‘stona suhbatda va badiiy matnlarda faol qo‘llanadi. Ular nutqning ta’sirchanligini oshiradi hamda so‘zlovchining ichki holatini namoyon etadi.

Emotsional murojaatlar o‘zbek tilida ko‘pincha kichraytirish-erkalash qo‘shimchalari bilan boyiydi. Masalan, “qizalog‘im”, “bolaginam”, “jon bolam” kabi shakllar nafaqat shaxsga yuzlanish, balki so‘zlovchining mehrini kuchaytirib ifodalashga xizmat qiladi. Bunday birliklar nutqning iliq va samimiy bo‘lishiga yordam beradi. Shu bilan birga, ayrim vaziyatlarda emotsional murojaatlar kinoya, achinish yoki norozilik ma’nosida ham kelishi mumkin⁴.

Murojaat birliklarining muhim xususiyatlaridan biri ularning kontekstga kuchli bog‘liqligidir. Bir xil murojaat shakli turli vaziyatlarda turlicha ma’no ifodalashi mumkin. Masalan, “aka” so‘zi bir holatda qarindoshlikni, ikkinchi holatda hurmatni, uchinchi holatda samimiylikni, yana bir holatda esa kinoya yoki norozilikni

⁴ Mahmudov N. O‘zbek tilining nazariy grammatikasi. – Toshkent: Fan, 1995. – B. 71–78.

bildirishi mumkin. Shuning uchun murojaat birliklarini tahlil qilishda faqat lugʻaviy maʼnoga tayanish yetarli emas, balki nutqiy vaziyat, soʻzlovchi maqsadi va tinglovchining ijtimoiy holati ham hisobga olinishi zarur.

Murojaat birliklari kommunikativ jihatdan muloqotni boshqaruvchi vosita sifatida ham ahamiyatlidir. Soʻzlovchi suhbatni qanday boshlashi, tinglovchiga qanday munosabat bildirishi, oʻzini qaysi mavqeda tutishi murojaat shakli orqali koʻrinadi. Masalan, “kechirasiz, ustoz” deb boshlanadigan nutqda hurmat va muloyimlik sezilsa, “ey, sen” kabi murojaatda qoʻpollik yoki keskinlik kuchliroq namoyon boʻladi. Demak, murojaat birliklari muloqotning ruhiy va ijtimoiy ohangini belgilaydi.

Oʻzbek tilida murojaat birliklarining tanlanishida yosh omili alohida ahamiyatga ega. Yoshi katta kishilarga nisbatan “otaxon”, “onaxon”, “aka”, “opa”, “amaki”, “xola” kabi hurmat bildiruvchi shakllar qoʻllanadi. Yosh bolalar yoki kichiklarga nisbatan esa “bolam”, “qizim”, “oʻgʻlim”, “ukam”, “singlim” kabi mehr bildiruvchi shakllar ishlatiladi. Bunda yosh faqat biologik koʻrsatkich emas, balki hurmat va ijtimoiy maqomni belgilovchi omil sifatida namoyon boʻladi.

Jins omili ham murojaat birliklarining tanlanishiga taʼsir qiladi. Ayollarga nisbatan “opa”, “singlim”, “xonim”, “onaxon”, “qizim” kabi birliklar, erkaklarga nisbatan esa “aka”, “uka”, “janob”, “otaxon”, “oʻgʻlim” kabi birliklar ishlatiladi. Bu shakllar orqali nafaqat jins, balki yosh, hurmat, yaqinlik va ijtimoiy masofa ham ifodalanadi. Oʻzbek nutq madaniyatida ayolga murojaat qilishda muloyimlik va ehtirom alohida qadrlanadi.

Murojaat birliklari rasmiy va norasmiy muloqotda ham farqlanadi. Rasmiy nutqda “hurmatli”, “janob”, “xonim”, “professor”, “direktor”, “ustoz” kabi birliklar koʻproq ishlatiladi. Norasmiy nutqda esa “aka”, “opa”, “uka”, “singlim”, “bolam”, “jonim” kabi shakllar keng qoʻllanadi. Rasmiy murojaatlar ijtimoiy masofa va muloqot tartibini saqlasa, norasmiy murojaatlar samimiyat va yaqinlikni kuchaytiradi.

Zamonaviy o‘zbek nutqida, ayniqsa internet muloqotida, murojaat birliklarining yangi ko‘rinishlari ham shakllanmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar, bloglar va onlayn suhbatlarda “azizlar”, “do‘stlar”, “obunachilar”, “admin”, “bro”, “qadrdonlar” kabi murojaatlar uchraydi. Bu birliklar an’anaviy murojaatlar bilan birga yangi kommunikativ muhitga moslashgan shakllar sifatida qaraladi. Biroq “aka”, “opa”, “ustoz”, “domla”, “otaxon”, “onaxon” kabi an’anaviy o‘zbekona murojaatlar hozir ham o‘z ahamiyatini saqlab qolmoqda⁵.

Murojaat birliklarining badiiy matndagi vazifasi ham alohida e‘tiborga loyiq. Badiiy asarlarda qahramonning boshqalarga qanday murojaat qilishi uning xarakteri, tarbiyasi, ijtimoiy mavqei va ruhiy holatini ochib beradi. Muloyim murojaatlar obrazning odobli va samimiy ekanini ko‘rsatsa, keskin murojaatlar uning g‘azabi, noroziligi yoki ziddiyatli holatini bildiradi. Shu jihatdan murojaat birliklari badiiy nutqning muhim uslubiy vositasi hisoblanadi.

O‘zbek tilidagi murojaat birliklari milliy mentalitetni ifodalashda ham muhim rol o‘ynaydi. Muloqotda “aka”, “opa”, “amaki”, “xola”, “ustoz”, “domla” kabi shakllarning keng ishlatilishi xalqimizning hurmat, samimiyat va ijtimoiy muvozanatga asoslangan muloqot madaniyatini ko‘rsatadi. Bu birliklar orqali insonlar bir-biriga nisbatan o‘z munosabatini odob doirasida bildiradi va muloqotning yumshoq, madaniy kechishini ta‘minlaydi.

Jadval 1. O‘zbek tilidagi murojaat birliklarining pragmatik va milliy-madaniy vazifalari

Murojaaa t birligi	Guruh	Pragmatik vazifasi	Milliy- madaniy ma’nosi
-------------------------------	--------------	-------------------------------	--

⁵ Yo‘ldoshev B. Badiiy matn lingvopoetikasi. – Samarqand: SamDU nashri, 2008. – B. 52–60.

aka	qarindoshlik/hurmat	yosh farqi, samimiyat, ehtiyor	kattaga hurmat va yaqinlik
opa	qarindoshlik/hurmat	muloyimlik , ehtiyor, yaqinlik	ayolga hurmat va odob
ustoz	kasbiy-hurmat	bilim va tajribani e'tirof etish	ilm egasiga ehtiyor
domla	kasbiy-ma'rifiy	ta'limiy munosabat, rasmiylik	ma'rifat va bilimga hurmat
otaxon	yoshga oid hurmat	yoshi ulug' erkakka ehtiyor	keksalarga izzat
onaxon	yoshga oid hurmat	yoshi ulug' ayolga ehtiyor	onalik maqomiga hurmat
bolam	emotsional/qarindoshlik	mehr, nasihat, g'amxo'rlik	oilaviy mehr va tarbiya
siz	olmosh	hurmat, masofa, rasmiylik	nutq odobi va ehtiyor

sen	olmosh	yaqinlik, samimiyat yoki keskinlik	t munosaba darajasini ko'rsatish
-----	--------	--	---

Jadvalda ko'rsatilganidek, murojaat birliklari o'zbek tilida bir qatlamli emas, balki ko'p qatlamli ma'noga ega. Ular bir vaqtning o'zida leksik, pragmatik, ijtimoiy va madaniy vazifalarni bajaradi. Shu sababli murojaat shaklini to'g'ri tanlash nutq madaniyatining muhim ko'rsatkichi hisoblanadi.

Murojaat birliklarining yana bir muhim jihati shundaki, ular konflikt yoki murosani yuzaga chiqarishda ham ishtirok etadi. Muloqotda hurmatli murojaat shakli tanlansa, suhbat yumshoq va samimiy davom etadi. Aksincha, noo'rin yoki qo'pol murojaat shakli tanlansa, tinglovchida salbiy munosabat paydo bo'lishi mumkin. Demak, murojaat birliklari muloqot jarayonida ijtimoiy muvozanatni saqlovchi vosita sifatida ham xizmat qiladi.

Tahlil asosida aytish mumkinki, o'zbek tilidagi murojaat birliklari quyidagi asosiy vazifalarni bajaradi: suhbatdoshni muloqotga jalb qiladi; hurmat va ehtiromni bildiradi; yaqinlik va samimiyatni ifodalaydi; ijtimoiy masofani belgilaydi; yosh, jins va maqomni ko'rsatadi; so'zlovchining emotsional holatini ochadi; milliy odob va madaniyatni namoyon etadi. Bu vazifalar murojaat birliklarining o'zbek nutqida naqadar muhim o'rin tutishini tasdiqlaydi.

Murojaat birliklari o'zbek tilining pragmatik boyligini ko'rsatuvchi muhim hodisadir. Ular orqali xalqning ijtimoiy munosabatlari, axloqiy qarashlari, hurmat me'yorlari va kommunikativ madaniyati yuzaga chiqadi. Shu bois murojaat birliklarini o'rganish tilshunoslik bilan birga madaniyatshunoslik va sotsiolingvistika uchun ham muhim ilmiy ahamiyatga ega.

XULOSA

O'zbek tilida murojaat birliklari muloqot jarayonining ajralmas qismi bo'lib, ular so'zlovchi va tinglovchi o'rtasidagi munosabatni ifodalashda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, murojaat birliklari faqat kishiga

yuzlanish vositasi emas, balki hurmat, yaqinlik, samimiyat, ijtimoiy masofa, yosh, jins, maqom, kasbiy mavqe va milliy odobni ifodalovchi muhim pragmatik birliklardir.

O‘zbek tilidagi “aka”, “opa”, “uka”, “singlim”, “ota”, “ona”, “amaki”, “xola”, “ustoz”, “domla”, “otaxon”, “onaxon”, “bolam”, “qizim”, “o‘g‘lim”, “siz”, “sen” kabi murojaatlar xalqimizning muloqot madaniyati va milliy mentalitetini yaqqol namoyon etadi. Bu birliklar orqali kattaga hurmat, kichikka izzat, ilm egasiga ehtirom, oilaviy mehr, andisha va odob kabi qadriyatlar ifodalanadi.

Murojaat birliklarining pragmatik xususiyati ularning kontekstga qarab turli ma’no kasb etishida ko‘rinadi. Bir birlik bir vaziyatda hurmatni, boshqa vaziyatda yaqinlikni, yana boshqa holatda esa norozilik, kinoya yoki keskinlikni bildirishi mumkin. Shu sababli murojaat birliklarini tahlil qilishda ularning faqat lug‘aviy ma’nosini emas, balki nutqiy vaziyatdagi vazifasini ham hisobga olish zarur.

Milliy-madaniy jihatdan murojaat birliklari o‘zbek xalqining tarixiy tajribasi, urf-odatlari va axloqiy qarashlari bilan bog‘liq. O‘zbek nutqida yoshi katta kishiga hurmat bilan murojaat qilish, begona kishini ham “aka”, “opa”, “amaki”, “xola” deb atash, ustoz va ota-onaga ehtirom ko‘rsatish xalqimizning milliy qadriyatlarini aks ettiradi.

Xulosa qilib aytganda, o‘zbek tilidagi murojaat birliklari til va madaniyat birligini ko‘rsatuvchi muhim hodisadir. Ularni pragmatik va milliy-madaniy jihatdan o‘rganish o‘zbek tilining kommunikativ imkoniyatlarini, xalqimizning nutq odobi va milliy mentalitetini chuqurroq anglashga xizmat qiladi. Bu mavzu kelgusida badiiy matnlar, ijtimoiy tarmoqlar, ta’lim jarayoni va qiyosiy tilshunoslik materiallari asosida yanada kengroq tadqiq etilishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Hakimov M. O‘zbek pragmalingsvistikasi asoslari. – Toshkent: Akademnashr, 2013. – 176 b.

2. Safarov Sh. Pragmalingvistika. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008. – 286 b.
3. Mahmudov N. Til va madaniyat. – Toshkent: O‘zbekiston, 1992. – 96 b.
4. Mahmudov N. O‘zbek tilining nazariy grammatikasi. – Toshkent: Fan, 1995. – 228 b.
5. Rasulov R. Umumiy tilshunoslik. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2010. – 248 b.
6. Yo‘ldoshev B. Badiiy matn lingvopoetikasi. – Samarqand: SamDU nashri, 2008. – 144 b.
7. Qo‘ng‘urov R., Begmatov E., Tojiyev Y. Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 1992. – 160 b.
8. Sayfullayeva R., Mengliyev B., Boqiyeva G., Qurbonova M., Yunusova Z., Abuzalova M. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2009. – 416 b.
9. Mirtojdiyev M. O‘zbek tili semasiologiyasi. – Toshkent: Mumtoz so‘z, 2010. – 288 b.
10. Nurmonov A. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Akademnashr, 2012. – 304 b.
11. Austin J. L. How to Do Things with Words. – Oxford: Oxford University Press, 1962. – 168 p.
12. Searle J. R. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 1969. – 203 p.
13. Leech G. Principles of Pragmatics. – London: Longman, 1983. – 250 p.
14. Brown P., Levinson S. C. Politeness: Some Universals in Language Usage. – Cambridge: Cambridge University Press, 1987. – 345 p.
15. Crystal D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. – Oxford: Blackwell, 2008. – 529 p.